

NEYROREABILITATSIYASIDA HISSIY BUZILISHLARGA EGA
BOLALAR UCHUN SENSOR INTEGRATSIYA USULI

G'ulomova Samira Sardor qizi

Turdaliyeva Shahlo Husnutdinovna

Nizomiy nomidagi TDPU Logopediya yo'nalishi

Talabasi va o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11655719>

Kalit so'zlar: Neyrologopediya, konsentratsiya, reabilitatsiya, vestibulyar, propriozeptorlar, hissiy stimulyasiya, sensor integratsiya, vizual, impuls, taktil, sensomotorika, platforma, psixofiziologiya, psixologiya.

Keywords: Neurology, rehabilitation, vestibular, proprioceptors, konsentratsiya, sensory stimulation, sensory integration, visual, impulse, tactile, sensorimotor, platform, psychophysiology, psychology.

Ключевые слова: Неврология, реабилитация, концентрация, вестибулярная, проприоцепторы, сенсорная стимуляция, сенсорная интеграция, зрительная, импульсная, тактильная, сенсомоторная, платформа, психофизиология, психология.

Annotasiya: Ushbu maqolada neyrologopediya reabilitatsiyasida sensorli integratsiya usulidagi mashg'ulotlar vestibulyar, propriozeptiv, hissiy stimullarini qo'zg'atishga va tuzatishga qaratiladi. Bu etishmagan funksiyalarga qaratilgan mashqlar uchun avvalo qulay muhitni tashkillashtirish ishlari, bolalarga barcha hissiy integratsiya samarali ishlashi uchun kelajakda zarur ko'nikmalarga o'yin orqali o'rgatish borasida so'z yuritimiz. Bolalarning zamonaviy turmush tarzi, (texnika, telefon, planshet, kompyuter, gajetlar va boshqalar) to'liq aqliy rivojlanishni ta'minlamaydi. Muayyan tuzatishga qaratilgan an'anaviy pedagogik ta'sirlar maktab o'quv dasturini o'zlashtirishni qiyinlashtiradigan va aqliy funksiyalarni tuzatishda samarasiz bo'lib qolayotgani ham hozirgi davr uchun muxim va dolzarb masala darajasiga ko'tarilmoqda.

Annotation: In this article, sensory integration training in neurologopedic rehabilitation is focused on stimulation and correction of vestibular, proprioceptive and emotional stimuli. First of all, it is necessary to organize comfortable conditions for performing exercises aimed at missing functions, and teach children the necessary skills through play so that all sensory integration works effective in the future. The modern lifestyle of children (technology, telephone, tablet, computer, gadgets, etc.) does not provide full mental

development, and the fact that it remains ineffective rises to the level of an important and pressing problem of the modern era.

Аннотация: В данной статье тренинг сенсорной интеграции в нейрологопедической реабилитации ориентирован на стимуляцию и коррекцию вестибулярных, проприоцептивных и эмоциональных стимулов. Прежде всего, необходимо организовать комфортные условия для выполнения упражнений, направленных на недостающие функции, и научить детей необходимые навыки через игру, чтобы вся сенсорная интеграция работала эффективно в будущем. Современный образ жизни детей (техника, телефон, планшет, компьютер, гаджеты и т. д.) не обеспечивает полноценного умственного развития, а то, что он остается неэффективным, поднимается на уровень важной и актуальной проблемы современной эпохи.

Sensorli integratsiya usuliga asoslanib, turli xil variantlarni yaratishingiz mumkinki, bunda boladan katta kuch talab qiladigan juda qizg'in harakat tezligidagi o'yinlar, vizual va eshitishni yuqori diqqat konsentratsiyada va barcha funktsiyalarni muvofiqlashtirish asosida mashqlar o'tkazish mumkin bo'ladi. Asosiy g'oya - hissiy impulslarning paydo bo'lishini ta'minlash va ularni boshqarish; ayniqsa vestibulyar sistema, mushaklar, bo'g'inlar va teri-taktil impulslar shunday tarzda bolaga mustaqil ravishda va tabiiy ravishda javoban zarur resksiyalarni shakllantiriladi va hissiy stimullarni paydo bo'lishiga muvofiq bo'linadi.

Maqsad - asab tizimining turli bo'limlarining muvofiqlashtirilgan, birgalikdagi ish jarayon tizimini o'rnatish. Hissiy integratsiyasi buzilgan bola o'quv jarayonida o'rganilayotgan har qanday materialni o'zlashtira olmaydi.

Sensorli integratsiyaga asoslangan usul maxsus tuzatish texnologiyalarini yaratishni talab qiladi, ijodiy yondashuv, sport va o'yin xonasini biroz eslatuvchi katta xona - platforma. Xavfsizlik qoidalariga rioya qilish juda muhim sanaladi.

Masalan, bolaning o'zi belanchakda tebranadi va kattalar yonida turgan holda o'ynaydi. Bunday holda, siz turli xil sezgirlikdagi qo'lqoplardan foydalanishingiz mumkin. Har xil yumshoqdan tortib to tikanli yuzalarga ega predmetlargacha...

Dastlab siz mahkamlagichli belanchakdan foydalanib, boladan etarlicha intensiv harakat tezligi talab qilinishi so'raladi. Bunda ko'proq vizual va eshitish diqqat, yuqori konsentratsiya va barcha funktsiyalarni muvofiqlashtiriladi. Yana bir misol, gamakda ko'ndalang yotish, harakat jarayonida bola o'zini bo'sh yoki qattiq o'shlashi talab etiladi. Bola polga sochilgan narsalarni bitta (ikkita)

savatga joylaydi yoki to'playdi bir necha bosqichda katta qog'oz varag'iga markerlar bilan biror narsani chizishga harakat qiladi. Matorli va o'yin mashqlari orqali sensomotorikani tuzatish vazifalar quyidagilarni hal qiladi:

O'z tanangizni va atrofingizdagi bo'shliqni his qilishni o'rganing;

Qo'l-ko'zni muvofiqlashtirishni rivojlantirish;

Qo'llar va oyoqlarning to'g'ri o'zaro ta'sirini shakllantirish;

Eshitish va vizual e'tiborni rivojlantirish;

Harakatlarni ketma-ket bajarishni o'rganing, ularni bir qator vazifalarga bo'ling.

Sensor integrasiya usul asosida savod o'rgatish bo'yicha logoped darsi yoki mashg'ulotlar shunday ko'rinishi mumkin. Xonada qattiq materialdan tayyorlangan harflar biriktirilgan, mashg'ulotlar o'tadigan xona bo'ylab maxsus uskunalar joylashtirilgan. Bolaga "topish" vazifasi beriladi va berilgan so'zni hosil qilish uchun kerakli harflarni ketma-ket keltiring degan shart qo'yiladi. Avvaliga u "noto'g'ri" harf olib kelishi mumkin, bir so'zda ikkinchi yoki uchinchi, lekin baribir u buni eslaydi joylashtiradi va navbati kelganda unga qaytaradi.

Psixofiziologiya nuqtai nazaridan o'zining yoshiga mos ravishda ovozi so'zni tahlil qilishga muvaffaq bo'ladi. Harakat jarayonida, bola arqonga yoki gimnastika devoriga ko'tarilishi, minib olishi mumkin. Yoki rollerblades yoki skejtborddan foydalanishi mumkin, unga aniq maqsad beriladi: juftini topish, mavjud ob'ektlarning tartiblangan ketma-ketlik, biror narsani tasvirlash, ovozi signal berish, shartli daqiqalar va boshqalar. Barcha bolalar faoliyatida ularga kerakli bo'lgan his-tuyg'ularni olishga o'rgatishga muxtoj, har bir bola o'zini o'quv dasturiga ega bo'lishi muxim. U faqat malakali kasbiy terapevt va nevrolog tomonidan birgalikda ishlab chiqilishi mumkin. Odatda terapiya bolaning o'zi bajaradigan ba'zi vazifalarini va ularning ayrimlarini o'z ichiga oladi. Agar kattalar bolani rag'batlantirish sezgisi bilan ta'minlashga harakat qilsa, samaraliroq bo'ladi. Bu miyaning turli qismlariga chizish, silash yoki ishqalash teginish impulslarini yuboradi. Taktil stimulyatsiya ham inhibitiv ta'sirga ega bo'lishi mumkin, ham rag'batlantiruvchi. Bu - impulslar chuqur yoki yuzaki tomondan tananing qaysi qismi bezovtalanishiga qarab rag'batlantiriladi. Chuqur stimulyatsiya - teginish himoyasini yengishga, geperaktivlik yoki chalg'ituvchi e'toborni engishga yordam beradi. Buning uchun oddiy massaj vositasidan foydalanish mumkin. Harakatlanuvchi tebranish taxtasi bola tanasidagi retseptorlarni ishlashini rag'batlantirib, ayniqsa skelet suyaklaridagi retseptor ishini yaxshilaydi.

Sensorli integratsiya terapiyasi psixoterapiyadan farq qiladi, chunki u miya faoliyatini yaxshilash orqali bolaning hayotiy muammolarini engish uchun yordam berishga harakat qiladi. Psixologiya odatda odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qiladi. Psixoanalitik kursida borish har doim ham maqbul usul emas. Bu intellektual nuqtai nazardan keyingi bemor o'zini tahlil qilishga urinishi mumkin bo'ladigan vaziyat.

Sensorli integratsiyani tuzatish usuli o'yinga o'xshab ko'rinadi, siz buni o'yin terapiyasining bir shakli deb o'ylashingiz ham mumkin, lekin bu to'g'ri emas. O'yin terapiyasi psixodinamik yo'nalishdir. Psixolog bolani o'ziga xos his-tuyg'ular yoki ijtimoiy tajribalar bilan boyitishga harakat qiladi. Hissiy integratsiya ham hissiy va ijtimoiy terapiya sohalarning rivojlanishi bilan bog'liq, lekin faqat chuqurroq neyrofiziologik jarayonlarning natijalaridan biri sifatida qaralishi lozim bo'ladi.

Sensorli integratsiya terapiyasi oddiy logopedik idrok-motor mashg'ulotidan shu bilan farq qiladiki, bunda ham umumiy hammayda qo'l matorikalari va miyadagi neyrostimullar o'tkazuvchi yo'llar va bilish jarayonlarini qo'zg'atuvchi jarayonlar sodir bo'lishi bilan farq qiladi.

Agar bola o'z faoliyatini o'zi boshqarsa, samaraliroq bo'ladi. O'qituvchi atrof-muhitni bezovta qilmasdan shakllantiradi. Eng keng tarqalgan hissiy integratsiya bola bunga erishish uchun harakat qilganda paydo bo'ladi. Agar bola xohlasa o'z-o'zidan harakat qiladi, keyin uning miyasi odatda bundan sezgilarni tartibga solish bilan shug'ullanadi. Odatda, integrativ muammolari bo'lgan bolalar hissiy impulslarni hosil qiladigan ehtiyojlarini intuitiv ravishda tanlaydilar. Odatda sensorli integratsiya usuliga asoslangan tuzatish darsi bolaning bajaradigan ba'zi vazifalarni o'zi, ba'zilarini esa kattalar bilan birgalikda bajarishni o'z ichiga oladi.

Bola uchun tegishli samarali rivojlanish dasturini ishlab chiqiladi. Bunday hollarda, ko'pincha muammo miyaning kam javob beradigan qismida lokalizatsiya qilinadi. Retseptorlarning sezgilari bo'yicha va bola boshqa turdagi maxsus ta'limga muhtoj sanaladi. Ulla Kislingning muloqotdagi hissiy integratsiya usuli asosiy sezgilarga asoslanadi. Insonning barcha his-tuyg'ularining o'zaro ta'siri uchun asos yaratadigan vestibulyar, taktil, mushak-bo'g'im hissi (proprioseptiv) asosiy tizimdir. "Bolaga jismoniy va umumiy tanasi aqliy muvozanat va atrof-muhit holati" haqida hislarni tartibga solishga va ma'lumot berilishi erishishga olib keladi. Taktil stimulyatsiya ham inhibitiv, ham ogohlantiruvchi ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Tananing qaysi qismi bu impulslar tomonidan bezovta qilinganiga qarab, eng chuqur yoki yuzaki rag'batlantiriladi

Terini silash, tegish yoki ishqalash miyaning turli qismlariga taktil impulslari yuboradi Tananing o'ng tomonida qo'zgatish xususiyati chap yarim sharning faollashishiga olib keladi va aksincha. Chap yarim shar tananing hissiy va mator funktsiyalarini boshqaradi ,o'ng yarim shar esa ishlov berishni amalga oshiradi axborot tahliliy va izchilligini ta'minlaydi va , nutqning rivojlanishi uchun javobgar hisoblanadi. O'ng yarim shar tananing chap yarmi ustidan nazoratini amalga oshiradi, bir vaqtning o'zida va yaxlit tarzda, sezgi ,vizual va fazoviy praksisni ta'minlash bilan ijodkorlik bilan bog'liq axborotni qayta ishlaydi. Har bir yarim sharning o'ziga xos kuchli va zaif tomonlari bor.Bunda tafakkur ong ostining shakllanishi va rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Taktil stimulyatsiya nafaqat tananing ma'lum joylarining sezgirligini oshiradi, miya yarim korteksiga signallarni uzatuvchi, uxlab yotgan hujayralarni "uyg'otish", shuningdek, bola o'z "terisida" (terida) qulayroq his qiladi. Chuqur taktil stimulyatsiya taktil mudofaani, giperaktivlikni engishga yoki befarqlikni engishga yordam beradi . Chuqur stimulyatsiya ko'pincha bolani "qopga o'xshash "orasiga qo'yish orqali amalga oshiriladi. Bu sport mat, "sendvich" deb ataladi. Kattalar bolaga yuqoridan bosim o'tkazadi, go'yo ustiga ketchup, xantal va hokazolarni quyayotgandek. Qo'shimcha siqish, tebratish bu tananing turli to'qimalariga ayniqsa skelet suyaklari bilan bog'langan retseptorlarning ishini rag'batlantirishga yordam beradi. Shu bilan siz oddiy yuz massaji yoki harakatlanuvchi vibratsiyadan ham foydalanishingiz mumkin ,taxta ustida harakatlantirgan vibro massajni qoyib bolani o'tirgan yoki tik turgan holatda bolaga qo'llash ham mumkin..

Sensor stimulyatsiyaning yana bir turi bu - hiddir. Yoqimli hidlar ham qo'zg'atish xususiyatiga ega bo'lib retseptorlarni rag'batlantiradi.Sensor integratsiya mashg'ulotlari rertseptiv-harakat mashg'ulotlaridan shu bilan farq qiladiki, bolaga jumboq yoki o'yinni yig'ish qobiliyati kabi individual harakatlarni o'rgatmaydi.Agar bola o'z faoliyatini o'zi nazorat qilsa, tuzatish samaraliroq bo'ladi. Ko'pincha hissiy integratsiya bola harakat qilganda sodir bo'ladi. Agar bola o'z-o'zidan harakat qilishni xohlasa, u holda uning miyasi odatda unga engiladi.Odatda, hissiy nuqsonlari bo'lgan bolalar integratsiya zarur bo'lgan faoliyat turini intuitiv ravishda tanlaydi unga yordam beradigan hissiy impulslar vosita ehtiyojlarini qondirishga qaratiladi.O'yin ko'nikmalarini muvaffaqiyatli modellashtirish uchun uchta komponent muhim.

1.Taqlid. Agar kattalar bola bilan o'ynasa, unga o'yinchoq bilan qanday o'ynash kerakligini ko'rsatsa, harakatlarni qayta-qayta takrorlaydi, bola o'ynashning turli usullarini o'rganadi. Ular yordam berishadi ,kattalardan keyin

imo-ishoralar va tana harakatlarini takrorlash kerak bo'lgan barmoq o'yinlari va qo'shiqlar, hayvonlarga taqlid va boshqalar.

2.Takroriylik. Bolalarga ma'lum bir o'yin yoki o'yinchoq qayta-qayta berilganda , ular o'ynashni o'rganadilar va o'yin mahoratini oshiradilar. Juda ko'p o'yinlar va ko'p o'yinchoqlar ularni chalg'itishi va tez tez almashtirishga olib kelishi mumkin bo'ladi.

3.Foydalanish imkoniyati.Harakatni rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarga turli xil o'yinlarni o'ynashga yordam berish mumkin, lenta chiziqlari, sirpanishga qarshi , yordamchi vositalardan foydalanish, katta tutqichlar yoki ushlagichlar, yoritishni boshqarish va boshqalar.

O'ng va chap yarim sharlar faoliyatidagi farqlarni , X.Jekson va V.M davridan beri bizga ma'lum. Behtiyarov yarim sharlarning funktsional assimitriyasi haqida umumiy va keng qamrovli tadqiqot ishlarini birlashtirgan. Funktsional tengsizlik muammolari va yarim sharlarning funktsional o'zaro ta'siri, neyrofiziologiya va neyropsixologiya uchun asosiy vazifa tuzatishni amalga oshirish juda muhim ishdir .Chap yarim shar bilan turkumlashtirish vazifalari ,nutq bilan bog'liq yoki vizual ogohlantirishdagi belgilarni aniqlash vazifasi, notanish og'zaki bo'lmagan ob'ektlar (yuqori shovqin immuniteti sharoitida)aniqlashtirishlar muhim sanaladi. Oddiy,oson og'zaki so'zlarni o'zlashtirish ob'ektlarni tanish, nisbatan toifalarga ajratish bilan bog'liq vazifalarda chap yarim shar ustunlik qiladi .Chap yarim shar shikastlanishda eksperimental ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, axborotni qayta ishlash tezligi, bor tizim ulanishlari asosida ob'ektlarni analitik, umumlashtirilgan tavsiflash qobiliyati va shu bilan psixologik funktsiyalarni ixtiyoriy nazorat qilish qobiliyati ham pasayadi.

Nutqda va mantiqiy fikrlashda nisbiy sifatida chap yarim sharning ustunligini hisobga olinishi kerak. Mulohaza yuritishni boshlagan har bir kishi buni o'zi ko'rishi mumkin: ko'pchilik maktab o'quvchilari o'ng qo'li, ya'ni chap yarim shar, mantiqiylik uchun javobgar hisoblanadi.Ularda tafakkur va nutq ustunlik qiladi, lekin afsuski, matematika va notiqlik ular uchun emas...

Miya faoliyatiga tizimli yondashuvga asoslangan sensor integrasiya usuli hissiy qayta ishlash va bolaning xatti-harakati va o'rganish o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga yordam beradi ; maktabdagi muvaffaqiyatsizlik, xatti-harakatlardagi qiyinchiliklar va boshqa ko'p narsalar ko'p hollarda bolaning noto'g'ri tarbiyasi oqibatida yuzaga keladi.Bu ularni dangasaligi natijasi emas, balki haqiqiy muammolar noto'g'ri tizimda...Chunki diqqat va xotira tizimli tayyorgarlikni talab qiladi. Miyada hissiy ma'lumotlar oqimi shunday darajada

tashkil etilganki bu odamga o'zi yoki uning atrofidagi dunyo haqida to'liq ,aniq ma'lumot berilmasligi sensorli integratsiyani o'rganishni qiyinlashtiradi, o'z-o'ziga xizmat qilish , oddiy ko'nikmalar ham qiyin bo'ladi, odamga hatto kichik ortiqcha yuklarni va stressni ham engish qiyin bo'lib qoladi. Sensorli integratsiya buzilishi bo'lgan bolalar rejalashtirishda ko'proq qiyinchiliklarga duch kelishadi. Maqsadlarni belgilashda qiyinchiliklar va intellektual buzilishlarga qaraganda motorli muvofiqlashtirish qiyin kechadi.

Xulosa

Tuzatish texnologiyalarining asosiy maqsadi o'ziga xoslikni oldini olishdir.Hissiy integratsiyaga ko'nikmalarning tuzatish ishlari nafaqat o'ziga xizmat qilishni , balki maktabda o'quv jarayonini ham engillashtiradi.Bunda turli xil mobil o'yin shakllarida yozish, o'qish va hisoblashni o'rganish jarayoni, balki hissiy impulslarning paydo bo'lishini ta'minlash va ularni umuman nazorat qilish, bu bilan bola sezgiga javoban mustaqil va tabiiy ravishda zarur reaksiyalarni shakllantira oladi. Agar o'quv jarayonida asosiy e'tibor ekanligiga qaratilsa - bola albatta o'rganadi.

Sensorli integratsiya bilan bog'liq muammolar bolaning qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini hamma ham tan olmasa kerak.Vazifalarni to'g'ri bajarish, vosita reaksiyalarini muvofiqlashtirish, rejalashtirish kabi vazifalar ketma-ketligi yoki ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish,uy vazifalarini bajarish, o'z-o'ziga xizmat qilish qobiliyatlari hatto kichik sal ortiqcha yuklarni ko'tarish va stressni ham engish uchun rivojlanish kerak bo'ladi.Sensor integratsiya buzilishida ko'pincha ko'plab qiyinchiliklarning asosiy sababi notogri mashg'ulot bo'lishi mumkin.Uzoq vaqt davomida bolalar o'qish, yozish va hisoblashni o'rganish uchun maktabga borishadi.Har bir bola maktab ko'nikmalarini tez, oson va funksional egallashni tabiiyki , xohlaydi

Markaziy asab tizimida amalga oshiriladigan adaptiv reaksiyalarning muvaffaqiyati , tashkil etilgan mashg'ulotlardan keyin yuqori aqliy funktsiyalarni tuzatish faqat maxsus faollik natijasida bo'lishi mumkin.Buzilgan funktsiyalarni qoplash uchun ishlatiladigan usullarga tayanadi.Miya yarim korteksidagi aloqalar bo'yicha assotsiativ nervlarni shakllantirishning cheksiz imkoniyatlaridan foydalanish muhim hisoblanadi.Miyada faoliyatga , o'rganishga bo'lgan qiziqish eksperimental ravishda so'nmaydi ,aksincha ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayres E. D. Bola va hissiy integratsiya. 2018.Tushunish yashirin rivojlanish muammolari. M.: Terevinf, 2008.

2. Akopova M.A. Rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish nutq bilan aqliy zaif bolalarning kognitiv aqliy jarayonlari kamchiliklar .Pedagogika va psixologiya olami. 2018.
3. Ananyev B. G. Insonning individual rivojlanishi va idrokning doimiyliigi. M.: Ta'lim, 1968.
4. Anoxin P.K. Umumiy nazariyaning asosiy masalalarifunksional tizimlar. M.: Nauka, 1973.
5. Belyakova L.I. Dizartriya. Universitetlar uchun qo'llanma. M.: Vlados, 2009 yil.
6. Bodalev A.A. Insonni inson tomonidan idrok etish va tushunish. M.:Vlados, 1983.
7. Venger L.A. Sensor qobiliyatlarning paydo bo'lishi. M.: Pedagogika, 2006.
8. Venger L. A. Idrok va hissiy ta'limning rivojlanishi maktabgacha yoshda. M.: Akademiya, 2015.
9. Wiesel T. G. "Neyropsixologiya asoslari" M.: "AST", 2009.
10. Vinnik M. O. Bolalarda aqliy zaiflik diagnostikaning metodologik tamoyillari va texnologiyalari va tuzatish ishlari. Rostov-na-Donu: Feniks, 2007
11. Vlasova T. A. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar haqida. 2-nashr va qo'shimcha Moskva: Ta'lim, 1973.
12. Voilokova E. F. Maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiy ta'limi aqliy zaiflik bilan.: nashriyot uyi. Karo, 2005 yil.

